

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА РАБОЧИМ СОСТОЯНИЕМ ЗАТИРОЧНОЙ МАШИНЫ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ РИСОВЫХ ПОЛЕЙ В ВОДЕ

О.П.Ауэзов

т.и.д. профессор,

Реймов Руслан

Жалгасбаева Айзада

Каракалпакский институт сельского хозяйства и агротехнологий
магистратура, кафедра механизации сельского хозяйства,
магистрант 2 курса

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7878004>

АННОТАЦИЯ: В этой статье мы поговорим о районах посева риса, а особенно о посевах риса в условиях климата Узбекистана, сборе урожая, подготовке и выравнивании земель под посев риса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: рис, планировка земель, подготовка земель, климат, продуктивность, урожайность

Выравнивание стропил водой является основной технологией затирочного выравнивания на зависимых участках. Например, в озерах, охотничьих угодьях и горах имеет смысл использовать базовую технологию затирки. В этом случае можно использовать затирочные машины. Важность сглаживания малы увеличивается из года в год. Эта услуга состоит из множества налоговых платежей, используется для проверки и защиты прав собственности. Компании по выравниванию крупного рогатого скота предлагают услуги по выравниванию скота, пополнению поголовья и техническому выравниванию имущества.

В целом услуги животноводческих компаний помогают обеспечить правовую защиту и благополучие животных. Пользуясь их услугами, не забывайте о хорошей настильности животных и важности работы здесь. Эти инструменты включают радиомаяки, GPS, лазерные датчики и многое другое есть технологии. С помощью этих технических инструментов компании могут поддерживать хорошую плоскостность и технические данные крупного рогатого скота, чтобы проверять плоскостность скота.

Рис — семейство однолетних и многолетних растений, злаковая культура. Древнейшими местами возделывания риса являются Индия и Китай. [3.76]

Плод риса — очищенное зерно; зерно длинное, узкое или округлое по ширине. Рис – весеннее теплолюбивое и светолюбивое растение короткого дня, его семена прорастают при температуре почвы 10-12°C, хорошо развивается при 22-27°C. Вегетационный период 120-130 (100-145 в Узбекистане) дней, рис возделывается при орошении. Зерно (рис) белое, красное, черное, питательное, содержит 76,1% крахмала, 17-24% амилазы, белок, сахар, декстрин, жир, витамины : Из зерна делают рис, муку, крахмал, масло, алкоголь, пиво и различные продукты. Из похоти изготавливают качественную бумагу, картон, веревку, тканые изделия, корзины, шляпы и т. д.

В Узбекистане существуют следующие способы посадки риса: ручная посадка, механизированная посадка рассады и риса, методы погружения в воду. В этом году в целях экономии воды был использован метод посадки рассады риса. При этом способе экономится большая часть годовой потребности в воде за счет выращивания рассады риса на небольших площадях. Таким образом, можно будет использовать

климатические условия мест посадки риса и проводить уборку урожая в ранние сроки. Кроме того, в результате эффективного использования каждого гектара земли можно вдвое увеличить урожай. [1.95]

Выравнивание стропил водой является основной технологией затирочного выравнивания на зависимых участках. Например, в озерах, охотничьих угодьях и горах имеет смысл использовать базовую технологию затирки. В этом случае можно использовать затирочные машины. Важность сглаживания малы увеличивается из года в год. Эта услуга состоит из множества налоговых платежей, используется для проверки и защиты прав собственности. Компании по выравниванию крупного рогатого скота предлагают услуги по выравниванию скота, пополнению поголовья и техническому выравниванию имущества.

У компаний по уходу за скотом есть множество работ, но их основная задача — содержать скот в хорошем состоянии и защищать его. Они могут получить хорошие результаты плоскостности, используя техническое оборудование, способное проверять плоскостность крупного рогатого скота. В целом услуги животноводческих компаний помогают обеспечить правовую защиту и благополучие животных. [2.67] Пользуясь их услугами, не забывайте о хорошем уровне содержания скота и важности работы здесь. Компании по планировке скота проверяют плоскостность скота с помощью техники для полевых работ. Эти инструменты включают радиомаяки, GPS, лазерные датчики и многое другое. есть технологии. С помощью этих технических инструментов компании могут поддерживать хорошую плоскостность и технические данные крупного рогатого скота, чтобы проверять плоскостность скота.

Компании по выравниванию крупного рогатого скота также помогают поддерживать правовую защиту животных. После проверки гладкости животного компании проводят хорошее оборудование для обеспечения правовой защиты животных.

В настоящее время услуги затирочных компаний предлагают другие преимущества с точки зрения технологических достижений и ценных затрат. Например, это позволяет устранить промышленную прибыль и связанные с этим возможности, избежать работы, необходимой для проверки гладкости животных, выполнить оплату животных для проверки гладкости животных и сохранить технические данные. [3.58]

Кроме того, услуги компаний по выравниванию скота помогают поддерживать хорошее выравнивание и защиту скота. Пользуясь услугами по проверке плоскостности животных, можно сохранить правовую охрану и плоскостность животных и продлить срок жизни животных.

Деятельность компаний по оценке недвижимости по-английски называется «оценка недвижимости». Они используют техническое оборудование для проверки гладкости и защиты животных и проводят хорошую работу оборудования для обеспечения правовой защиты животных. Требования к услугам гладильных компаний должны быть очень высокими. Для проверки гладкости животных ассистирующие компании должны иметь профессиональные сертификаты. Они не могут пользоваться услугами компаний, не имеющих профессиональных сертификатов и не имеющих профессиональной подготовки и опыта. [4.83]

В качестве дополнительного бонуса услуги компаний, занимающихся полировкой мастерков, могут помочь сохранить гладкость и защиту мастерков. Они

используют техническое оборудование для проверки гладкости животных и хранения технических данных, а также выполняют работу с надлежащим оборудованием для обеспечения правовой защиты животных. Услуги компаний по выравниванию скота помогают поддерживать хорошее выравнивание и защиту скота. [7.91]

После проверки гладкости и защиты животных через услуги компаний по приглаживанию они также помогают сохранить их юридическую защиту. В контексте правовой защиты животных компания mala smoothing позволяет собирать технические данные, свидетельствующие о хорошей гладкости животных, и выполнять их услуги по проверке гладкости. Они используют техническое оборудование для проверки гладкости животных и хранения технических данных, а также выполняют работу с надлежащим оборудованием для обеспечения правовой защиты животных.

Другие услуги животноводческих компаний включают поддержку производства и продажи скота, переподготовку скота, транспортировку скота, сбор жизненно важных данных о животноводстве и юридическую помощь в настройке скота.

References:

1. Гуломов М.И. Современная экология. Бухара. БуксДУ. 2009.
2. Биологическое разнообразие в Швеции. Страновое исследование. Монитор 14. 1994.
3. Арктическая флора и фауна. Введение в биоразнообразии, статус и сохранение 2000 г.
4. Естественные леса в странах Северной Европы Nord. 1998 г.
5. Мурадов Б, Описание технологии возделывания риса, 2017, Ташкент.
6. Ахмедов С., Джалолов Б. Агронмия и ее виды, 2003, Ташкент.
7. Максудов Н., Ниязов М. Селекция зерновых растений в условиях Узбекистана, 1997, Ташкент.

